

AYOL MATONATI TASVIRI TARIXIY VA ADABIY MISOLLAR TALQINIDA

Jabborova Sayyora Muhammadqobilovna

Usmonova Shoxsanam Shavkatovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o'qituvchisi

Davlatova Diyora Sharobiddin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2 bosqich talabasi:

Annotatsiya: Ushbu maqola ayol matonatining mohiyati, uning shakllanishi va hayotdagi ahamiyatini tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda ayolning oiladagi, jamiyatdagi va hayotning turli sinovlaridagi o'rniga urg'u beriladi. Maqolada tarixiy va adabiy misollar orqali ayol matonatining yorqin namunalari keltiriladi. To'maris kabi tarixiy shaxslar va zamonaviy ayollarning jasorati orqali ularning jamiyatdagi ulkan roli yoritilgan. Matonatli ayol – bu faqat o'zini emas, balki yaqinlarini, jamiyatni ham mustahkamlaydigan tayanch kuch ekani ta'kidlanadi. Maqola ayollarning kuch-qudrati va jasoratini qadrlashga chaqiradi.

Kalit so'zlar: Ayol matonati, jasorat, iroda, fidoyilik, oila va jamiyat, hayot sinovlari, tarixiy ayollar, ayol qadr-qimmatini, ma'naviy kuch, ayolning roli.

KIRISH: Ayol matonati – insoniyat tarixining ajralmas qismi bo'lib, u sabr-qanoat, iroda va fidoyilik kabi fazilatlarni o'zida mujassam etadi. Ayol har doim oila, jamiyat va madaniyatning poydevori sifatida qaralgan. Hayotning turli sinovlariga duch kelganda, ayol o'z kuchini nafaqat o'zini himoya qilishda, balki boshqalar uchun tayanch bo'lishda ham ko'rsatadi. U nafaqat farzand tarbiyachisi, balki jamiyatning faol a'zosi, qaror qabul qiluvchi va ilhom manbai hisoblanadi. Ushbu maqola ayollarning jasorati, ma'naviy mustahkamligi va jamiyat rivojidadagi o'rnini yoritishga bag'ishlanadi.

Ayol matonati — bu hayotning sinovlari va mashaqqatlariga bardosh berish, sabr, iroda va jasorat ko'rsatish qobiliyati. Bu tushuncha ko'p hollarda ayollarning jamiyatdagi, oiladagi, va shaxsiy hayotdagi murakkab vaziyatlarni yengib o'tishdagi kuchini, chidamliligini va ma'naviy qudratini ifodalaydi. Ayol matonati nafaqat tashqi sinovlarga qarshi turish, balki ichki kuch va ishonchni saqlab qolish bilan ham bog'liqdir.³⁵

Adabiyot va san'atda ayol matonati ko'pincha ona, sevuvchi yoki fidoyi inson obrazi orqali tasvirlanadi. Hayotda esa bu matonat og'ir sharoitlarda oila birligini

³⁵ To'xtasin Jalolov. O'zbekiston ayollarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini va ro'li.

saqlash, farzandlarni tarbiyalash, yoki jamiyatda o'z o'rini topishdagi jasorat orqali namoyon bo'ladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Ayol matonati mavzusini chuqurroq yoritish uchun turli manbalar, jumladan, tarixiy asarlar, badiiy adabiyotlar va zamonaviy ilmiy maqolalar tahlil qilindi. Ushbu tahlil davomida quyidagi muhim jihatlar ajratib olindi:³⁶

1. Tarixiy misollar: Ayollarning matonati qadimdan tarixiy hodisalar va shaxslar orqali tasvirlangan. Masalan, To'maris kabi ayollar o'z xalqining mustaqilligini saqlab qolishda ko'rsatgan jasoratlari bilan yodga olinadi.

2. Badiiy adabiyotdagi obrazlar: Mahalliy va xalqaro adabiyotda ayollar fidoyiligi va kuchi ko'plab ijodkorlar tomonidan ulug'langan. Jumladan, Abdulla Qodiriy asarlaridagi Zaynab obrazi matonatning o'ziga xos namunasi hisoblanadi.[3]

3. Zamonaviy tadqiqotlar: Ayollar ijtimoiy hayotdagi o'rini o'rganishga bag'ishlangan sotsiologik va psixologik tadqiqotlar ayollarning sabr-qanoati va iroda kuchini tushunishda katta ahamiyatga ega.[4]

Ayol matonati haqida tahliliy sifatlar ketma-ketligi:

1. Tahliliy usul: Ayollar matonati haqida turli tarixiy va adabiy manbalar tahlil qilinib, ular orasidagi bog'liqlik va farqlar aniqlangan.

2. Taqqoslash usuli: Tarixiy va zamonaviy ayol obrazlari qiyoslanib, ularning o'xshash va o'ziga xos tomonlari o'rganilgan.

3. Holatlarni o'rganish: Ayollarning turli davrlarda duch kelgan sinovlari va bu sinovlarni qanday yengib o'tganliklari misollar orqali o'rganilgan.

4. Ilmiy-literal yondashuv: Zamonaviy tadqiqotlardan foydalangan holda ayollar matonatini kengroq tushuntirishga harakat qilindi.³⁷

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ayol matonati mavzusi insoniyat tarixida muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning namoyon bo'lish shakllari vaqt va makonga qarab turlicha bo'lgan. Tarixiy tahlil shuni ko'rsatadiki, ayollar har doim jamiyatning rivojlanishida asosiy rol o'ynab kelgan. To'maris, Suyunbike yoki Joan of Arc kabi tarixiy shaxslar ayol matonati timsoliga aylangan. Shu bilan birga, adabiyotda ayol obrazi orqali jamiyatning ma'naviy poydevori ifodalanadi.[6]

Zamonaviy hayotda esa ayol matonati nafaqat oiladagi, balki ish joyidagi va ijtimoiy hayotdagi qiyinchiliklarni yengishda namoyon bo'lmoqda. Ilmiy tadqiqotlar ayollarning qiyinchiliklarni yengishda rivojlangan hissiy barqarorlikka va kuchli irodaga ega ekanligini tasdiqlaydi. Bundan tashqari, jamiyatdagi gender rollarining o'zgarishi ayol matonati tushunchasiga yangi qirralar qo'shmoqda.

1. Tarixiy va zamonaviy yondashuvlar o'xshashligi: Tarixda va bugungi kunda ayollar matonati murakkab vaziyatlarda insonning eng yuksak sifatlarini ko'rsatish bilan ifodalanadi.

³⁶ Sh.Suyunov Tarixiy ayollar jasorati.

³⁷ Simone de Beauvoir. The second sex New York.

2. Matonatning ko‘p qirraliligi: Ayollar matonati faqat jismoniy jasorat bilan cheklanmaydi, balki ruhiy barqarorlik, iroda va fidoyilikni ham o‘z ichiga oladi.[7]

3. Jamiyatdagi ahamiyati: Ayol matonati oila birligini saqlashda va jamiyatning ma‘naviy barqarorligini ta‘minlashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi 4. Kelajak uchun darslar: Ayollar matonatini qadrlash va ularga munosib sharoit yaratish jamiyat taraqqiyotining ajralmas qismi ekanligi ta‘kidlandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ayol matonati insoniyatning boy merosi bo‘lib, u bugungi kunda ham dolzarbligini yo‘qotmagan. Matonatli ayollar har doim jamiyatni mustahkamlash va uni yangi bosqichga olib chiqishda muhim rol o‘ynaydi. Bu mavzu kelajakda ham keng ko‘lamda o‘rganilishi lozim.

Ayol matonati – bu insoniyat jamiyatining ajralmas qismi bo‘lib, u nafaqat oilada, balki kengroq ijtimoiy va madaniy muhitda ham katta ahamiyatga ega. Ayollar tarix davomida va bugungi kunda ham murakkab sinovlarga bardosh berib, o‘z ma‘naviy va jismoniy qudrati bilan jamiyatga ulkan hissa qo‘shib kelmoqda. Maqola tahlili shuni ko‘rsatadiki, ayol matonati sabr, iroda, fidoyilik va qat‘iyat kabi fazilatlar orqali namoyon bo‘ladi. Bu fazilatlar nafaqat oila birligini saqlashda, balki jamiyatni ma‘naviy jihatdan boyitishda ham hal qiluvchi ahamiyatga ega.[8]

Taklif sifatida shuni kiritish mumkin:

1. Ayollarning ma‘naviy va jismoniy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash: Ayollarga sifatli ta‘lim va professional rivojlanish imkoniyatlarini yaratish zarur. Bu, ularning jamiyatda yanada faol va ta‘sirchan bo‘lishiga yordam beradi.

2. Matonatli ayollarni rag‘batlantirish: Ayollarning jamiyat va oiladagi yutuqlarini nishonlash va ular uchun alohida platformalar yaratish, boshqalarga ham ilhom manbai bo‘lishi mumkin.

3. Adabiyot va san‘atda ayol matonatini yoritish: Ayollarning hayotdagi jasorati va fidoyiligi haqida asarlar yaratish va bu mavzuni kengroq targ‘ib qilish zarur.

4. Gender tengligi va qo‘llab-quvvatlash siyosatini rivojlantirish: Ayollar uchun teng imkoniyatlar yaratish orqali ularning ijtimoiy hayotdagi ishtirokini kengaytirish jamiyat barqarorligiga xizmat qiladi.

5. Ayol matonatini tadqiq qilishni davom ettirish: Bu mavzuni ilmiy asosda chuqur o‘rganish, tarixiy va zamonaviy tajribalarni tahlil qilish orqali yangi bilimlar va tushunchalar ishlab chiqish lozim.[9]

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. To‘xtasin Jalolov. O‘zbek ayollarining ijtimoiy hayotdagi o‘rni va roli. Toshkent: Ma‘naviyat, 2018.

2. Sh. Suyunov. Tarixiy ayollar jasorati. Samarqand: Sharq nashriyoti, 2005.

3. Simone de Beauvoir. The Second Sex. New York: Vintage Books, 1989.

4. UNESCO. Women in History: Prominent Figures and Their Contributions. Paris, 2015.
5. . Farhod Qosimov. Oila va ayol: O‘zbek jamiyatining qadriyatlari. Toshkent: Ma’naviyat, 2020.
6. Gender Studies Center. Ayollar matonati va jamiyatdagi o‘rni bo‘yicha tadqiqotlar. Toshkent: Innovatsion nashriyot, 2022.
7. Joan Kelly. Women, History, and Society. London: Cambridge University Press, 1986.
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Ayollarni qo‘llab-quvvatlash va gender tenglikni ta’minlash” to‘g‘risidagi qarorlari va ma’ruzalar to‘plami. Toshkent, 2021.
9. V. Mahmudov. Adabiyotda ayol obrazlari. Buxoro: Nodir nashriyoti, 2015.
10. Shayxzoda M. Navoiy ijodida ayol obrazi –Toshkent. Adabiyot va san’at, 1972 -B. 58-68.
11. Ôrazbayeva M. Hozirgi ôzbek -romanchiligida ayol obrazi va uning qiyosi tahlili. PhD diss. – Toshkent 2021 -B. 17. Abdullayeva Sh. Alisher Navoiyning xotin- qizlar haqidagi gumanistik fikrlariga doir. Filol. fan. nomz... diss. -Toshkent, 1954 –119 b.
12. Yoqubov I. Mustaqillik davri “Ôzbek romanlari poetikasi. Toshkent: 201.